

ISSN 2091-5527
№ 2/2024

Ўзбекистон

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Ўзбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
при Ташкентском государственном техническом университете
имени Ислама Каримова

O‘zbekiston

KOMPOZITSION MATERIALLAR

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

№2/2024

Узбекский Научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

Ташкент - 2024

Аннотация; Мақолада конлардан олинадиган қатлам сувларининг таркиби ва кимёвий таркибининг гуруҳлари тўғрисида батафсил маълумотлар баён этилган. Шунингдек нефть конларидаги оқава сувларга куйиладиган талаблар бўйича маълумотлар келтирилган. Оқава сувларни технологик сувга айлантиришда кулланидиган тозалаш усуллари, механик, физик-кимёвий ва биокимёвий усуллар баён этилган.

Жабборов Мақсуд Нёматович

Абдиназаров Асрор Абдиназарович

Хабибуллаев Саидазиз Шохсуворович

Рахимов Хуршид Юлдашевич

«Мелиотаъмиркурилиш» МЧЖ

Тошкент давлат техника университети

Тошкент давлат техника университети

“Фан тараққиёти” ДУК

УДК 669:54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Максудова А.А., Адылова К.М., Игитов Ф.Б., Ниязова М.М.

Введение. Одной из основных задач охраны водоёмов от загрязнения сточными водами является наиболее полная очистка промышленных стоков от содержащихся в них токсичных примесей. В настоящее время одним из загрязнителей природных водоёмов являются ионы тяжелых металлов – хрома, меди, цинка, никеля, которые по пищевым цепям могут попадать в организм человека, вызывая серьёзные заболевания, в связи с чем проблема очистки таких сточных вод является актуальной [1].

В настоящее время для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов применяются в основном реагентные методы, сущность которых заключается в переводе их в нерастворимую форму с последующим отделением осадка [2]. Важное значение в процессе реагентной обработки имеет полное удаление ионов металлов из сточных вод, так как присутствие даже следовых количеств тяжелых металлов, являющихся ингибиторами процесса биохимического окисления, затрудняет последующую биологическую очистку сточных вод.

Несмотря на то, что в процессе реагентной обработки удаётся снизить содержание каждого металла до нормативных значений, при одновременном присутствии в сточных водах нескольких металлов, лимитируемых по одному показателю вредности, при расчете предельно-допустимого сброса сточных вод в водоёмы их предельно-допустимые концентрации должны быть снижены в несколько раз в зависимости от количества металлов, что повышает требования к степени очистки сточных вод [3]. В данных условиях наиболее рациональным с экономической точки зрения является применение методов доочистки сточных вод

адсорбционным методом в дополнение к реагентной очистке [4].

Целью данной работы было изучение возможности применения метода доочистки сточных вод предприятия «Максам-Чирчик» от ионов меди и никеля с помощью адсорбента, полученного на основе рисовой шелухи путем обработки водным раствором моноэтаноламина. В состав рисовой шелухи входят целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин и оксид кремния. Связывание ионов металлов происходит в основном за счет гидроксильных групп целлюлозы, содержание которой в рисовой шелухе составляет 30-32%. Обработка моноэтаноламином способствует разрушению водородных связей между гидроксильными группами целлюлозы, что приводит к повышению адсорбционной способности.

Материалы и методы. Адсорбент получали путём обработки рисовой шелухи водным раствором моноэтаноламина (МЭА) при соотношении МЭА и воды 1:100 (мл) при 20-25⁰С в течении 24 часов. Далее раствор отфильтровывали и высушивали адсорбент до постоянного веса.

Для изучения адсорбционных свойств адсорбента готовили растворы сточных вод с использованием солей металлов $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ и $NiSO_4 \cdot 7H_2O$ с концентрацией от 0,5 до 50 мг/л.

Влияние pH раствора на процесс адсорбции изучали в интервале pH от 2 до 8 на pH-метре PXSJ-216 F (Китай).

Изучение влияния времени контакта на адсорбцию проводили в колбах объемом 250 мл, содержащих 100 мл сточной воды и заданное количество адсорбента. Время контакта составляло от 2 минут до 2 часов. Через определенные промежутки времени пробы воды фильтровали и определяли содержание металла

в воде атомно-адсорбционным методом на спектрометре марки Agilent Technologies 140 Series AA (Франция).

Величину адсорбции q_e (мг/г) определяли по формуле:

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m \cdot 1000} \quad (1)$$

V – объем исследуемого раствора, мл;

C_0 и C_e – исходная и равновесная концентрация металлов в воде, мг/л;

m – масса адсорбента, г.

Степень очистки воды

рассчитывается по формуле:

$$\eta = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \cdot 100\% \quad (2)$$

где C_0 и C_e – исходная и равновесная концентрация металлов в воде, мг/л;

Результаты и их обсуждение. Влияние начальной концентрации раствора на адсорбцию изучали в интервале от 0,5 мг/л до 50 мг/л. С увеличением начальной концентрации раствора адсорбция растёт за счёт увеличения движущей силы, необходимой для преодоления сил сопротивления массопереносу между водной и твердой фазой. В то же время с ростом начальной концентрации раствора степень очистки уменьшается, что связано с ограниченным числом активных центров на поверхности адсорбента. Так, при начальной концентрации раствора 0,5 мг/л степень очистки для Cu^{2+} составляла 99,6%, при 20 мг/л – 97,9%, а при 50 мг/л – 95,8%, а для ионов никеля при данных концентрациях степень очистки составляла 98, 94 и 92,4%.

Изучение зависимости степени очистки воды от pH раствора показало, что с увеличением pH раствора степень очистки сточной воды от ионов меди увеличивается с 40% при pH=2 до 97,9% при pH=5, а для ионов никеля - с 28% до 94% при pH=6 (Рис.1).

Рис.1. Зависимость степени очистки от pH:
1 – для ионов Cu^{2+} ; 2 – для ионов Ni^{2+}

Было установлено, что оптимальное значение pH находится в области pH=5-6, что связано с уменьшением количества H^+ - ионов в растворе при повышении pH, способных адсорбироваться на поверхности адсорбента и образованием отрицательно заряженной

поверхности, что способствует увеличению адсорбции катионов металлов.

Зависимость степени очистки воды от времени контакта с адсорбентом изучали при дозе адсорбента 1г и концентрации раствора 20 мг/л.

Рис.2 Зависимость адсорбции ионов металлов от времени контакта:
1 – для ионов Cu^{2+} и 2 – для ионов Ni^{2+}

Показано, что в начале процесса наблюдалось увеличение адсорбции и повышение степени очистки, а затем наблюдается замедление скорости адсорбции вплоть до 30 минут, и далее адсорбция изменяется незначительно до 60 мин., после чего она остается постоянной, что указывает на достижение равновесия (Рис.2). Это объясняется тем, что в начале процесса очистки на поверхности адсорбента достаточно активных центров, способных к связыванию металла, после заполнения которых степень очистки существенно не изменяется.

Влияние дозы адсорбента на степень очистки при концентрации раствора 20 мг/л изучали в интервале от 0,5 до 1,5 г/100 мл, времени контакта 60 мин и pH=5-6.

Рис.3. Зависимость степени очистки от дозы адсорбента: 1 – для ионов Cu^{2+} и 2 – для ионов Ni^{2+}

Эффективность адсорбции возрастает с увеличением дозы адсорбента до 1,2 г/л, что связано с увеличением количества центров

связывания при увеличении дозы адсорбента. После достижения степени очистки 98%-99% доза адсорбента практически не влияет на эффективность поглощения (Рис.3).

Выводы. На основе проведенных исследований показано, что адсорбенты, полученные на основе рисовой шелухи путём обработки водным раствором моноэтаноламина, могут применяться для доочистки

промышленных сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов после реагентной очистки, что способствует снижению содержания ионов металлов в сточной воде до значений, соответствующих санитарным требованиям для сброса сточных вод при одновременном присутствии нескольких токсичных металлов, лимитируемых по одному показателю вредности.

Ключевые слова: адсорбция, рисовая шелуха, ионы тяжелых металлов, процессы доочистки.

В данном исследовании была изучена адсорбция Cu(II) и Ni(II) из водных растворов адсорбентом, полученным путем обработки рисовой шелухи водным раствором моноэтаноламина. Изучено влияние pH, времени адсорбции и дозы адсорбента на эффективность процесса.

Key words: adsorption, rice husk, heavy metal ions, post-treatment processes.

In this research paper, the adsorption of Cu(II) and Ni(II) from aqueous solutions by an adsorbent prepared by treating rice husks with an aqueous solution of monoethanolamine was studied. The influence of pH, adsorption time and adsorbent dose on the efficiency of the process was studied.

Литература

1. Е. Ю. Шачнева. Воздействие тяжелых металлов на окружающую среду. Научный потенциал регионов на службу модернизации. Астрахань: АИСИ, 2012. № 2(3).С.127-134.
2. И.А. Родионов, В.Н. Клушин, Н.С.Торочешников. Техника защиты окружающей среды. М., Химия, 1989, 500 с.
3. М. Ф. Файзиева. К вопросу санитарной охраны водоёмов в условиях Узбекистана. Вестник науки и образования. № 4(16) 2016, с.70-72.
4. Е.С. Климов, М.В. Бузаева. Природные сорбенты и комплексоны в очистке точных вод. УлГТУ, Ульяновск, 2011, 201с.

Максудова Азиза Абдукахаровна
Адылова Клара Муратжановна
Игитов Фарух Бахтиярович
Ниязова Мавлюда Мухитдиновна

ассистент кафедры «Промышленная экология» ТКТИ
к.х.н, доцент кафедры «Промышленная экология» ТКТИ
PhD, доцент, зав. кафедрой «Промышленная экология» ТКТИ
к.х.н, доцент кафедры «Промышленная экология» ТКТИ

УДК: 674.472.6

ИНУЛИН, КАРБОКСИМЕТИЛИНУЛИННИНГ МОЛЕКУЛЯР ТУЗИЛИШИ ВА ФИБРОИНИ СТРУКТУРАШИНИ ЎРГАНИШ

Г. Рахманбердиев, М.И. Киямова, О.Х. Абдуллаев, А.Ш. Хусенов.

Кириш. Табiiй полимер моддалар ва уларнинг ҳосилалари асосида яратилган биопарчаланувчан воситалар сўриладиган жарроҳлик ишлари, косметик жарроҳлик учун имплантлар, юмшоқ тўқималар камчилигини баргараф этувчи ва тўлдирувчи регенератив хусусияга эга матрицалар тиббиёт ва фармацевтика соҳасида кенг қўлланилиб келинмоқда. Бу йўналишдаги тадқиқотларда биополимер асосида янги биоматериалларни ишлаб чиқишда полимер ва уларнинг ҳосилаларини кимёвий тузилиши, физик-кимёвий хусусиятларини назорат қилиш ва муайян кўрсаткичларга эга ҳамда биологик фаоллигини сақлаб қолиш долзарб муаммолардан ҳисобланади [1-2].

Ҳозирги кунда, оксил ва полисахаридлар композицияларидан олинадиган биопарчаланувчан тиббий воситаларга талаб ортиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби сифатида оксил ва полисахариднинг биомослиги, уларнинг ўзаро кимёвий боғланиши натижасида бир-бирининг сифат кўрсаткичларини тўлдириб, физик-механик хусусиятлари яхшиланишидир [3].

Инулин - табiiй полисахарид ҳисобланиб, 10 тадан 60 тагача фруктоза қолдиқлари ва пираноза шаклидаги битта глюкоза қолдиғидан ташкил топган бўлиб, улар ўзаро β -2,1 гликозид боғлари ёрдамида боғланган. Инулиннинг молекуляр оғирлиги унинг қайси хомашё таркибидан ажратиб олинганлигига кўра 5-6 кДа дан 9 кДа га тенг [4].

B.B. Polatov, V.M. Meliev. Ensuring the adhesion strength of the coating to the base metal during flame spraying	80
I.M. Makhmudov, R.I. Adilov, M.G. Alimukhamedov. "Development of technology for producing the inner layer of three-layer composite panels based on polyethylene produced by the Shurtan gas-chemical complex"	83
J.F. Ismatov, A.I. Abdullayev. Village economy on machines fuel of equipment eaten plunger couples restoration and strengthening technological methods	86
M.M. Abralov. Features of heat treatment of fused flux FTS-18M in stationary electric furnaces.....	89
B.T. Berdiyarov, S.T. Matkarimov, Sh.A. Mukhametdjanova, S.K. Nosirkhodjaev, J.B. Ismoilov, K.T. Ochildiev, U.A. Akramov, H.I. Choriev, F.B. Tokhtamurodov. Development of technology for reducing ferrites and zinc silicates when ringing zinc concentrates in roast furnaces	92
Sh.N. Turakhujaeva. Technology for reducing the content of non-metallic inclusions when melting aluminum alloys	96
Sh.N. Turakhujaeva, A.N. Torayev. Development of a protective flux composition for melting aluminum alloy.	98
4. Applied, economic and environmental aspects of the use of composite materials	
M.N. Jabborov, A.A. Abdinazarov, S.Sh. Khabibullaev, Kh.Yu. Rakhimov. Simulation of methods of cleaning waste water and formation water in mines	101
A.A. Maksudova, K.M. Adilova, F.B. Igitov, M.M. Niyazov. Study of processes for post-treatment of wastewater from heavy metal ions	104
G. Rakhmanberdiyev, M.I. Kiyamova, O.Kh. Abdullaev, A.Sh. Khusenov. Study of molecular structure of inulin, carboxymethylinulin and structure of fibroin	106
Sh.I. Umarov. Processing of solutions for enriching washed calcined phosphorus concentrate of central Kizilkum with nitric acid	110
D.H. Khamdamov, K.G. Abdurakhimov, S.A. Dekhkanbaeva, T.O. Kamolov, E.I. Turapov. Selection of flotation reagent and development of optimal conditions for the process of extracting "underburned" oil from TPP	113
B.I. Talibov, S.M. Yuldoshev, M.S. Akhmedov. Metallurgical processing and purification of copper slag	116
Sh.T. Adizova, M.R. Amonov, N.R. Ochilova. Changes in sorption properties of bentonites due to thermal and chemical activation	120
D.K. Musaeva. Improving the sanitary and hygienic safety system in open areas when carrying out insulation work in enterprises	123
O.H. Panjiev, R. Ziyaev, A. Allanov. Description of the basic technological scheme for producing calcium cyanamide using the carbide-free method	126
N.H. Makhmudova. Additives increasing the activity of cements and strength of concrete products.....	129
R.F. Rashidov, A.A. Turgunov. Methods for capturing dust particles by regular suction air flows to ensure environmental safety in production	133
Z.A. Smanova, B.R. Normatov, U.G. Akhmadjonov, Z.Z. Yakhshieva, U.A. Madatov. For Bismuth in analytical reagent	135
T.A. Avezov, M.A. Ismailov. Elastomer composite work at the exit vulcanization the time of optimization mathematician model count	138
M.B. Kholboeva, Z.A. Smanova, O.A. Madatov, M.R. Oralova, A.A. Ashurova. Iron(III) ion sorption spectrophotometric determination	141
D.I. Alimdjanova, Sh.M. Abdusattorov, A.U. Tukhtamushova. Increasing the efficiency of using coal fuel in the production of ceramic bricks	144
N.M. Saidmakhmadov, K.Kh. Abdullayev, N.X. Tadjiyev, I.T. Toxtaboyev, M.N. Gaybullayev. Analysis of chemical reactions and heat effect of electric arc furnace	148
5. Research methods, instruments and equipment for composite materials	
O.V. Tuyboyov, A.N. Bozorov, A.A. Ismatov, N.F. Rakhmonova. Fatigue behavior and structural integrity of lathe beds constructed from ultra-high-performance concrete (UHPC)	151
O.Yu. Ismailov, A.M. Khurmamatov, D.N. Isamatova, R.A. Yusupov, M.J. Baltabaeva. Intensification of heat transfer by improving the hydrodynamics of the coolant in a tubular apparatus	155
O.V. Tuyboyov, A.N. Bozorov, A.A. Ismatov, M.I. Dadayev. Housing parts and beds of machine tools cast from ultra high-performance concrete.....	158
M.Sh. Toirov, B.T. Mardonov, K.A. Karimov. Performance characteristics and scope of use of wear-resistant composite coatings for cutting tools.....	163
6. Problematic reviews	
Z.S. Asrorova, Z.Z. Yakhshiyeva. Determination of iron ions in rotor slag at Jizzakh battery factory	165
Z.Z. Yakhshiyeva, N.K. Madusmanova, Z.A. Smanova, F.A. Umarov, Z.Kh. Asrorova, Kh.B. Juraev, G.B. Karabaeva, R.M. Kalonov. Analytical reagent 2-nitroso-5-methoxyphenol in the determination of iron ions.....	167